

SPORT MUSOBAQALARIGA TAYYORGARLIK KO‘RISH VA O‘TKAZISH TARTIBI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7960769>

A.U.Yuldashov

O‘zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirligi 2-sonli Toshkent akademik litseyi

E-mail: adxamjon8397@mail.ru

@mail.ru

Annotatsiya.

Ushbu maqola musobaqa oldi tayyorgarlik mashg‘ulotlari va musobaqada kuzatiladigan ruhiy, taktik va texnik xolatlar. Musobaqa o‘tkazish tartibi va usullariga tarif.

Kalit so‘zlar.

Musobaqa, sport, texnika, taktika, chempionat, usul, nizom, jamoalar.

PREPARING FOR SPORTS COMPETITIONS AND TRANSFER PROCEDURE.

A.U.Yuldashov

*Tashkent Academic Lyceum No. 2 of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of
Uzbekistan*

E-mail: adxamjon8397

Annotation.

This article is about pre-competition training and the mental, tactical and technical conditions observed during the competition. Tariff on the procedure and methods of conducting the competition.

Key words.

Competition, sport, technique, tactics, championship, method, regulation, teams.

Kirish. Musobaqalar o‘quv-mashg‘ulot jarayonining yakuniy qismi hisoblanib murabbiyga sportchining tayyorgarlik darajasini qay xolatda ekanligini tahlil qilish imkonini beradi. Sportchining o‘rgangan usullarini, musobaqa jarayonida texnik va taktik jixatdan xarakterlarini takomillashtirish imkonini beradi. Musobaqalarda qatnashish jarayonida sportchilarda intizomlik, hamjihatlik, o‘zining manfaatlarini jamoa manfaatlariga bo‘ysundirish va o‘zining ustidan boshqara bilishni, g‘alaba

qozonishda tirishqoqlik va kuchli irodani, jamoa oldidagi ma'suliyat hislarini tarbiyalaydi.

Sportning yakka kurash turlari. Yakka kurash turlari bilan shug'ullanuvchi sportchilar mashg'ulotning musobaqaga oz vaqt qolgan bosqichida odatda sport turi texnikasining yangi elementlarini o'rganishga kam vaqt ajratiladi, ushbu davrda asosiy vazifa avval o'rganilgan usullarni takomillashtirish va sportchining jismoniy tayyorgarlik layoqatini oshirishdan iborat. Boshlang'ich tayyorgarlik guruhidagi sportchilar har safar bahs olib borishning muayyan tizimini isblab chiqishi zarur emas. Asosiysi, ular o'rganilgan usullar yordamida dadil tashabbuskor kurash olib borishlari kerak. Sportchi texnik va taktik tomondan yetarlicha tayyor bo'lganda va o'ziga xos xususiyatlarini namoyish qilganda musobaqalarda ishtirok etish tajribasi ortib borgani sayin musoboqa vaqtida turli texnik variantlarni qo'llash mumkin. Bellashuvni taktik to'g'ri o'tkazish - har bir bellashuvda va umuman musobaqalarda g'olib chiqish uchun o'z imkoniyatlaridan oqilona foydalanish demakdir. Musobaqa vaqtida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan barcha vaziyatlarga tavsiya berish qiyin. Biroq bellashuv rejasini taktik to'g'ri tuzish kabi ba'zi amaliy maslahatlar shubhasiz yosh sportchilarga foyda keltiradi. Bardoshli sportchi raqib imkoniyatlaridan ortiq yuqori sur'atda bellashishi kerak. Yaxshi texnik tayyorgarlik ko'rgan raqib bilan kurashayotib, unga halaqit berish uchun uni tez-tez ushlab uning xatti-harakatlarini cheklash zarur. Ushbu holatda o'ta chidamlilik evaziga bellashuvni yutish mumkin. Sportchining gilamga chiqishidan avval murabbiy uni ruhlantirishi kerak. Musobaqalarda butun kuchini va barcha imkoniyatlarini ishga solish - oson ish emas, tajriba shart, bo'lishi bellashuvlarda kuchni to'g'ri taqsimlashni bilish kerak. Musobaqalar ritmiga tushib olishi uchun sportchi bir nechta olishuvlarni ko'rishi kerak, so'ngra u aylanib kelishi mumkin. Sportchi o'z bellashuvidan avvalgi 2-3 bellashuv oldidan zalga qaytib kelishi chigalyozdi mashqlarini bajarishi va gilamga chiqishga tayyorgarlik ko'rishi kerak. Bellashuv tamom bo'lganidan keyin zalda qolishi o'z vazn toifasidagi qolgan sportchilarni tomosha qilishi va shundan so'ng dam olishga ketishi kerak. Har bir sportchi uchun musobaqalar soni qat'iy belgilangan bo'lishi kerak. Musobaqalarda kamdan-kam ishtirok etish sportchining musobaqa tajribasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va o'sishini to'xtatadi. Juda ko'p musobaqalar esa ruhan va jismonan toliqtiradi. Ayniqsa yosh va yetarlicha mashg'ulot o'tkazmagan sportchilarga jismonan va ruhan zo'riqish xolatiga tushishi mumkin. Rasmiy musobaqalarga aloqador deb Olimpiya o'yinlari, Jahon birinchiliklari, Yevropa, Osiyo, O'zbekiston birinchiliklari va h.k. musobaqalar hisoblanadi. G'olib chempion unvoni bilan taqdirlanadi. O'rtoqlik uchrashuvlari deb jamoalar

tayyorgarlikni har xil davrida o‘zaro kelishib o‘tkaziladigan musobaqaga aytiladi ular ba‘zan asosiy musobaqalardan oldin nazorat sifatida o‘tkaziladi. Hozirgi vaqtda ayrim shaharlarda va halqaro o‘rtoqlik uchrashuvlari an‘anaga aylanib qolgan va ushbu xolat har xil xalqlar o‘rtasida do‘stona munosabatni rivojlantiradi.

Musobaqa o‘tkazish usullari

Musobaqalarni o‘tkazishni uch usuli qo‘llaniladi: aylanma, chiqib ketish va aralash usuli.

Musobaqa o‘tkazishni u yoki bu usulini qo‘llash musobaqalarning vazifasi, sport inshootlari holati, qatnashchilarni tayyorgarlik darajasi, moddiy vositalar, o‘tkazish muddati va hokazolarga bog‘liq bo‘ladi.

Jamoalar orasida qur‘a tashlash. Qur‘a tashlashni asosiy maqsadi – o‘yinlar kalendarini har xil sxemalardan foydalanib tuzish imkonini tug‘dirish uchun jamoalarga ma‘lum raqamlarni berkitib qo‘yish (berish). Tarqatishni ikki usuli qo‘llaniladi: qur‘a tashlash orqali yoki «ilonsimon» usulida.

Tarqatish uchun, odatda, jamoalarning avvalgi yoki dastlabki musobaqalarga ko‘rsatgan natijalari asos bo‘ladi. Lekin boshqa tamoyillar ham bunga asos bo‘lishi mumkin. Bu musobaqa haqidagi nizomda ko‘rsatilgan bo‘lishi kerak.

Aylanma usul. Mazkur usul bilan musobaqa o‘tkazish tamoyili shundan iboratki, bunda har bir jamoa bir-biri bilan bir martadan (1-bahs) yoki bir necha marta (2 va undan ko‘p bahs) uchrashadilar. Aylanma usul faqat musobaqa g‘olibini oqilona aniqlab qolmay, balki barcha qatnashuvchi jamoalarning sport - texnik tayyorgarligiga munosib egallangan o‘rnini aniqlab beradi. Aylanma usulning asosiy kamchiligi – musobaqa o‘tkazish uchun ko‘p vaqt talab qilinadi. Aylanma usul bo‘yicha musobaqalar yakka uchrashuvlar, turlar va turnirlar sifatida o‘tkaziladi.

Buning kamchilik tomoni shundan iboratki, jamoalar o‘z maydonida va o‘z shahrida chiqish imkoniyatlaridan mahrum bo‘lishidir.

Chiqib ketish usul bo‘yicha musobaqalar o‘tkazish. Bu usul bo‘yicha musobaqalar o‘tkazilganda uchrashuvda yutqazgan jamoa keyingi uchrashuvlarda qatnashmaydi. Natijada musobaqa oxirida biror marta ham yutqazmagan jamoa qoladi. Ana shu jamoa g‘olib hisoblanadi. Oxirgi (final) uchrashuvda g‘olib jamoaga yutqazgan jamoa ikkinchi hisoblanadi. Chiqib ketish usuli bir qator kamchiliklarga ham ega.

Bu usul barcha jamoalarning haqiqiy o‘rinlarini aniqlash imkonini bermaydi va shu usul qo‘llanilganda aksariyat jamoalar juda kam uchrashuvlarda qatnashadi. Birorta kuchli jamoa birinchi kunning o‘zida mag‘lubiyatga uchrab, musobaqalardan chiqib ketishi mumkin.

Aralash usul. Musobaqalar aralash usuli bo'yicha o'tkazilganda uchrashuvlarning bir qismi chiqib ketish, ikkinchi qismi esa aylanma usulida o'tkaziladi. Bu usul musobaqalarda qatnashayotgan jamolarning soni ko'p xamda ular bir - birlaridan hududiy jihatdan uzoqda joylashganlarida qo'llaniladi. Bunda hamma jamoalar ma'lum bir hududlarga yoki guruhlariga bo'linadi. Musobaqalar hududlarda va guruhlarda chiqib ketish usuli bo'icha o'tkazilsa, final musobaqalari esa aylanma usul bo'yicha o'tkazilishi mumkin va aksincha, agar musobaqalar hududlarda va guruhlarda aylanma usulida o'tkazilsa, final musobaqalari chiqib ketish usuli bo'yicha o'tkazilishi mumkin.

Musobaqa o'tkazish usullarida musobaqa jadvalining har bir juftidan birinchi bo'lib yozilgan jamoa mezbon, ikkinchi bo'lib yozilgan jamoa mehmon hisoblanadi.

Ma'lumki, o'tkaziladigan musobaqalarda uchrashayotgan jamoa a'zolarining sport kiyimlari boshqa-boshqa rangda bo'lganligi ma'qul. Shuning uchun zarur bo'lgan paytda mezbonlar kiyimlarini almashtirishlari kerak. Mezbonlar uchrashuv boshlanishidan avval mehmonlarga maydonchani tanlashga imkoniyat berishlari lozim.

Musobaqalar to'g'risida Nizom. Tasdiqlangan sport musobaqalarining jadvaliga asosan har bir musobaqa uchun alohida «Nizom» tuziladi. Jadval musobaqalarini tayyorlash va o'tkazish «Nizom» ishlab chiqishdan boshlanadi va bu «Nizom» musobaqa o'tkazishda asosiy hujjat hisoblanadi.

Musobaqa «Nizom»i jismoniy tarbiya jamoasining o'quv- trenirovka va sport ishlariga katta ta'sir ko'rsatadi. «Nizom»ni oldindan aniq bilish o'quv- sport ishlarini to'g'ri rejalashtirishga yordam beradi. «Nizom» musobaqada qatnashadigan barcha tashkilotlarga oldindan keragicha yuboriladi.

Musobaqa o'tkazayotgan tashkilot «Nizom» tuzishda quyidagilarni ko'rsatishi lozim:

1. Maqsadi va vazifasi. Musobaqaning maqsadi (o'quv ishini yakunini yasash, kuchli jamoalarni aniqlash, sportni ommolashtirish va h.k.) musobaqaning ko'lamiga va turiga bog'liq bo'ladi.

2. O'tkazish joyi va vaqti. Musobaqa o'tkaziladigan shahar (inshoot) ko'rsatiladi va kunlari belgilanadi.

3. Musobaqani boshqarish. Musobaqani tashkil qiluvchilar va rahbarlar hamda hakamlar birlashmasi va ularni tasdiqlovchi tashkilot ko'rsatiladi.

4. Musobaqa qatnashuvchilari. Musobaqada qatnashuvchi jamoalar soni va nomi ko'rsatiladi; talabnomaga kiritiladigan qatnashuvchilarning eng ko'p soni, yoshi va ularning malakasi belgilanadi.

5. Musobaqani o‘tkazish shartlari. Musobaqalar qaysi usul (aylanma, chiqib ketish, aralash) bo‘yicha o‘tkazilishi batafsil ko‘rsatiladi. Qur‘a tashlash vaqti, joyi va uning asosiy shartlari ma‘lum qilinadi. Musobaqa natijalarini aniqlash tartiblari belgilanadi (ochkolar soni bir xil, durang, o‘yinga kelmaslik va boshqa hollar).

6. Noroziliklarni taqdim etish shartlari va ularni ko‘rib chiqish tartibi.

7. Tashkilotlarni, jamoalarni, qatnashchilarni va murabbiylarni mukofotlash. Tashkilotlar, jamoalar, qatnashchilar va murabbiylar qaysi o‘rin uchun nima bilan mukofotlanishlari ko‘rsatiladi.

8. Jamoalarni qabul qilib olish. Mablag‘ ajratuvchi tashkilot kelish va ketish muddatlari, joylashtirish va ovqatlantirish sharoitlari ko‘rsatiladi.

9. Talabnomani va qayta talabnomani taqdim etish turlari va vaqtini, jamoalar va qatnashchilarni rasmiylashtirish tartibi hamda zarur bo‘lgan qo‘shimcha hujjatlar (pasport, toifa bileti va boshqalar) ko‘rsatiladi.

10. Maxsus shartlar: Musobaqaga qatnashish uchun qo‘yish masalasi nizomga muvofiq mandat komissiyasi tomonidan ko‘rib chiqiladi. Musobaqaga qo‘yish javobgarligini o‘z zimmasiga bosh hakam, musobaqaning bosh vrachi va mandat komissiyasi vakili oladilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. H.M.Toshxo‘jayev Sambo kurashi Toshkent 2012 y.
2. Abdullaev A.A, Xonkeldiev Sh.X. Jismoniy tarbiya nazariyasi va usuliyati. Toshkent 2006 y.
3. Abdullaev A.A, Xonkeldiev Sh.X. Bolalar va o‘smirlar jismoniy tayyorgarligining tuzulishi. - Respublika ilmiy amaliy materiallari. Farg‘ona 2005 y.
4. Raximov X., Mirzaev S. Jimo niy tarbiya va sportda ilmiy uslubiy faoliyatning matematik statistika asoslari. Namangan 2005
5. Usmonxo‘jaev T.S, Seytxalilov E.A., Mahkamjanov K.M., Toirova M.T., To‘xtashev I.H., Qurbanov S.N. Jis mo niy tarbiya fanidan o‘rta maxsus kasb- xunar kollejlari uchun o‘quv dastur. Toshkent 2006 y.
6. Usmonxo‘jaev T., Tursunov O‘. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyoti. Toshkent 2004 y.
7. Maxkamjonov K. M., Salomov R.S., Yo‘ldoshev K. K., Abdiev A. N. Umumta‘lim maktablari kun tartibida jismoniy sog‘lomlashtirish tadbirlarini tashkil qilish metodlari. Toshkent-1989. 22 b.
8. Usmonxo‘jaev T. S. Maktabda jismoniy tarbiya darslari. // Fan sportga. Toshkent. 1998. № 1. 42-44 b.

9. Internet ma'lumotlari